

KARABUĞDAY VA NOHUTNI SABZAVOT VA TURLI XIL PLOMBA MODDALARI QO'SHILGAN O'SIMLIK QIYMA GO'SHTINI ISHLAB CHIQRISHDA QO'LLASH POTENTIALI

Moyakin Vladimir Nikolayevich¹, Ivanova Lyudmila Vitalyevna², Arxipova Nadejda Aleksandrovna³

^{1,2,3}qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi, dotsent - Orenburg davlat agrar universiteti, Orenburg, Rossiya

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15181257>

Annotatsiya. Karabuğday va nohut asosida o'simlik qiyma go'shtini tayyorlash uchun retsept ishlab chiqilgan. Go'sht asosida ushbu mahsulotlarning talablariga to'liq javob beradigan variant olingan.

Kalit so'zlar: maydalangan o'simlik, karabuğday, nohut, sabzavotlar, formulalar, oziqaviy qiymat

Аннотация. Разработана рецептура приготовления растительного фарша на основе гречневой крупы и нута. Получен вариант, полностью удовлетворяющий требованиям данной продукции на основе мяса.

Ключевые слова: растительный фарш, гречневая крупа, нут, овощи, рецептура, пищевая ценность

Abstract. A recipe for cooking vegetable minced meat based on buckwheat groats and chickpeas has been developed. A variant has been obtained that fully meets the requirements of these meat-based products.

Keywords: vegetable minced meat, buckwheat groats, chickpeas, vegetables, recipe, nutritional value.

В последние годы растительные аналоги мясных продуктов приобретают все большую популярность. Это связано с экологическими, этическими и диетическими соображениями, так как производство мяса требует значительных ресурсов [2].

Полтора десятилетия назад использование современных биохимических технологий помогли создать производственную цепочку, которая позволяет производить растительные продукты очень похожие на настоящее мясо. В состав современного растительного фарша входит текстурированный белок бобовых, а для придания ему аналогичной мясу текстуры используется комбинация белков гороха, риса и сои. Для придания тождественной мясу энергетической и питательной ценности добавляют растительные масла и функциональные ингредиенты, связывающие массу для лучшего формирования из фарша различных продуктов, а также витамины и микроэлементы, включая те, которые организм человека получает только из пищи животного происхождения [1].

Гречневая крупа и нут являются ценными источниками растительного белка, позволяющими создать сбалансированный по питательности продукт. Их сочетание

обеспечивает хорошую текстуру, приятный вкус и высокую пищевую ценность готовых изделий.

Разработка новых рецептов растительного фарша способствует расширению ассортимента продуктов для вегетарианского и здорового питания. Кроме того питание растительными продуктами помогает уменьшить индивидуальный углеродный след, а также спасти животных от жестокого обращения, которое в последние годы вызывает все большее беспокойство. Растениям нужно меньше воды, чем животным. Для производства 1 фунта (0,45 кг) говядины используется примерно 1847 6623,25л воды. Поэтому переход на растительный фарш — это эффективный способ сохранить воду [4].

Уменьшение содержания красного мяса и переработанного мяса может улучшить общее состояние здоровья, включая снижение уровня холестерина и высокого кровяного давления. Это также эффективный способ похудеть и сохранить здоровье, поскольку настоящее мясо содержит больше калорий, чем мясо растительного происхождения [3].

Технология производства растительного фарша на основе гречневой крупы и специй. Мы начинаем с подготовки сырья: мойка, предварительное замачивание. Тщательно промываем гречку и кладем в кастрюлю с 2 частями подсоленной воды на 1 часть гречки. Оставляем на 6-7 часов, пока крупа не станет достаточно мягкой и впитает в себя всю влагу. Нут замочить в воде на 10-12 часов, затем отварить до мягкости. Измельчаем крупу. В емкость с гречкой и нутом добавить яйцо, так же измельченные морковь и лук. Во 2 варианте добавляем пшеничную муку высшего сорта. В 3 варианте добавляем к смеси предварительно измельченный свиной шпик. Тщательно измельчаем, перемешиваем, добавляем перец и сушеный чеснок, получаем однородную массу. Формируем из смеси котлеты. Покрываем панировочными сухарями. Разогреть масло на сковороде и обжарить котлеты до румяной корочки с двух сторон.

Схема опыта состоит из 4-х вариантов:

Вариант №1 Приготовлен с добавлением овощей

Вариант №2 Приготовлен с добавлением овощей и пшеничной муки в/с

Вариант №3 Приготовлен с добавлением овощей и шпика

Вариант №4 Приготовлен с добавлением овощей и пшеничной муки 2 сорта

Расчет рецептуры приготовления растительного фарша

Таблица 1 – Расчет рецептуры приготовления растительного фарша с добавлением овощей, пшеничной муки и растительного фарша

Наименование ингредиента	Рецептура на 1 кг фарша	Рецептура на 100 кг	Рецептура на 1 кг фарша	Рецептура на 100 кг	Рецептура на 1 кг фарша	Рецептура на 100 кг	Рецептура на 1 кг фарша	Рецептура на 100 кг
Гречневая крупа	0,2	22,78	0,2	22,78	0,2	22,78	0,2	22,78
Нут	0,06	30,3	0,06	30,3	0,06	30,3	0,06	30,3
Вода питьевая	0,4	45,5	0,4	45,5	0,4	45,5	0,4	45,5
Морковь	0,1	11,4	0,1	11,4	0,1	11,4	0,1	11,4
Лук репчатый	0,07	7,9	0,07	7,9	0,07	7,9	0,07	7,9

Яйцо куриное	0,06	6,8	0,06	6,8	0,06	6,8	0,06	6,8
Перец черный молотый	0,003	0,34	0,003	0,34	0,003	0,34	0,003	0,34
Соль	0,002	0,22	0,002	0,22	0,002	0,22	0,002	0,22
Чеснок сухой	0,003	0,34	0,003	0,34	0,003	0,34	0,003	0,34
Сухари панировочные	0,03	3,42	0,03	3,42	0,03	3,42	0,03	3,42
Масло растительное	0,01	1,1	0,01	1,1	0,01	1,1	0,01	1,1
Мука пшеничная			0,024	2,66			0,024	2,66
Шпик свиной					0,07	6,9		
Итого	0,878	99,8	0,902	102,46	0,902	106,7	0,902	102,46

Органолептическая оценка котлет из гречневой крупы и нута

В соответствии с методикой проводилась органолептическая оценка качества образцов котлет из гречневой крупы и нута. Определяли следующие показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, текстуру [8]. Результаты органолептической оценки качества котлет из гречневой крупы и нута представлены в таблице 2.

Таблица 2– Результаты органолептической оценки качества котлет из гречневой крупы

Наименование показателей качества	Органолептическая характеристика растительного фарша			
	Вариант 1 (без добавления муки и шпика.)	Вариант 2 (с добавлением муки в/с)	Вариант 3 (с добавлением шпика)	Вариант 4 (с добавлением муки 2 сорта)
Внешний вид	Без видимых трещин и деформаций,	Имеют небольшое количество трещин	Без видимых трещин и деформаций,	Имеют небольшое количество трещин
Цвет	Золотисто-коричневый цвет	Золотисто-коричневый цвет	Коричневый цвет, ближе к темному	Золотисто-коричневый цвет
Запах	Свойственный гречневой крупе, сбалансированный,	Свойственный гречневой крупе, сбалансированный,	Свойственный гречневой крупе, сбалансированный,	Свойственный гречневой крупе, сбалансированный,

Вкус	Имеют легкую сладость, характерную для гречки, усиливается добавлением овощей и специй	Имеют легкую сладость, характерную для гречки, усиливается добавлением нута и специй	Имеют легкую сладость, характерную для гречки, усиливается добавлением овощей и специй	Имеют легкую сладость, характерную для гречки, усиливается добавлением овощей и специй
Текстура	Однородная. Хорошо держат форму, при подаче или разрезании не разваливаются	Однородная, нежная. Плохо держат форму, при разрезании и подаче разваливаются	Однородная. Хорошо держат форму, при подаче или разрезании не разваливаются	Однородная, нежная. Плохо держат форму, при разрезании и подаче разваливаются

В 100 г котлет из гречневой крупы и нута калорийность составит 140 Ккал

Таблица 3 – Сравнительная оценка калорийности 3-х вариантов котлет, в сравнении с куриными

Наименование варианта	Ккал, на 100 гр
Вариант №1 с добавлением овощей	140
Вариант № 2 с добавлением овощей и муки в/с	155
Вариант № 3 с добавлением овощей и шпика	185
Вариант № 4 с добавлением овощей и муки 2 сорта	150
Куриные котлеты	195

Физико-химическая оценка котлет из гречневой крупы

Согласно методике, определялись следующие физико-химические показатели качества котлет из гречневой крупы и нута:

– Влажность растительного фарша;

– Кислотность котлет из гречневой крупы и нута;

Содержание влаги (%) бюкса №1 = $(19,73 - 16,58) / (19,73 - 14,73) \times 100 = 63\%$

Содержание влаги (%) бюкса №2 = $(30,11 - 27,54) / (30,11 - 25,11) \times 100 = 51,4 \%$

Содержание влаги (%) бюкса №3 = $(29,15 - 25,54) / (29,15 - 23,11) \times 100 = 56,7 \%$

Содержание влаги (%) бюкса №4 = $(30,12 - 27,54) / (30,12 - 25,11) \times 100 = 52,3 \%$

Определение кислотности котлет из гречневой крупы

Метод основан на нейтрализации кислоты, содержащейся в навеске, гидроокисью натрия (гидроокисью калия) в присутствии фенолфталеина до появления розовой окраски. Проведение анализа проводили в двух повторности.

Объем раствора гидроокиси натрия или калия, израсходованный на титрование = 0, 4 см – вариант №1

Объем раствора гидроокиси натрия или калия, израсходованный на титрование = 0, 5 см – вариант №2

Объем раствора гидроокиси натрия или калия, израсходованный на титрование = 0, 4 см – вариант №3

Объем раствора гидроокиси натрия или калия, израсходованный на титрование = 1,0 см – вариант №4

Вывод. Исходя из проведенных исследований рекомендуем перерабатывающим предприятиям и предприятиям общественного питания производство котлет по варианту №1, так как данный вариант обладает наилучшими физико-химическими и органолептическими свойствами, а также высоким уровнем рентабельности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Батурин, А.К. Экспертиза пищевой продукции / А.К. Батурин, И.Ю. Тармаева, В.А. Панков и др. – Москва: Постатор, 2023. – 132 с.
2. Башкирова, Т.В. Исследование реологических характеристик мясных фаршей с растительными добавками / Т.В. Башкирова, Т.П. Трофимова // Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. – 2021. - № 23. - 334-338 с.
3. Власова, Т. А. Растительные белки и их роль в питании человека / Т. А. Власова, Л. А. Михайлова. — СПб.: Гастрономия, 2019. — 250 с.
4. Яичкин В.Н., Рыжова В.В., Архипова Н.А., Живодерова С.П. Возможность использования гречневой крупы при производстве растительного фарша с овощами и различными наполнителями / Национальные приоритеты развития агропромышленного комплекса Материалы национальной научно-практической конференции с международным участием. Оренбург, 2024. – С.725-729